

ДИЗАЙНЕР ПАПЕРУ, ПРОФЕСІЯ У ПАПЕРОВОМУ МИСТЕЦТВІ

Брянцев Олександр ¹ [0000-0002-9220-0653]

¹ старший викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, член Спільки дизайнерів України, Україна, albrypaper@gmail.com

Анотація. У статті розглядається аспекти, що сприяли появі нової професії, яка виникла на початку ХХІ сторіччя – дизайнер паперу. Аналізуються поняття паперове мистецтво, паперова інженерія, паперовий дизайн. Розглядається різниця між професією - інженер паперу та митець паперу.

Ключові слова: дизайн, паперова інженерія, інженер паперу, дизайнер паперу, паперове мистецтво.

Сучасне паперове мистецтво дивує новими рішеннями і творчими проектами. Тисячі людей у всьому світі відкрили захопливий світ творчості у папері. Використовуючи папір відомих брендів чи створюючи свій власний, вони його фарбують і згинають, ріжуть і клеють, ліплять дивовижні паперові фігури, макетують форми і проєктують великі інсталяції, розширюючи можливості технік. При цьому практикують як класичні, так і новітні методики і способи обробки паперу. У цьому паперовому вирі все більш помітно проявляються фахові професії: орігаміст, майстер паперу, крафтер та з'являються нові. Увага цієї статті приділена паперовому мистецтву в якому сформувалася нова професія «дизайнер паперу».

У електронній енциклопедії Wikipedia.org (2023) термін «паперова інженерія» (paper engineering) в класичному розумінні є виробництво у целюлозно-паперовій промисловості, в якій застосовуються фізичні науки (наприклад, хімія та фізика) і науки про життя (наприклад, біологія та біохімія) у поєднанні з математикою для перетворення сировини на корисні паперові вироби та супутні продукти. Однак цей термін набув поширення в мистецькому напрямі, також ставши відомий як «паперове мистецтво (paper art)», «паперовий дизайн (paper design)» або «паперове ремесло (paper craft)» – це сучасна форма творчості та виробництва, яка використовує папір як основний матеріал для створення різних конструкцій, моделей, виробів та мистецьких творів.

З середини п'ятдесятих років ХХ сторіччя, як стверджують Мунос Бласко та Песудо Чива (2009), папір використовувався як мотив різними мистецькими течіями. Вони розробили його концепцію і сформували ідею семіотичного та

естетичного сенсу. Водночас термін «паперове мистецтво (paper art)» виник у 1970-х роках у США завдяки артвізіонерам Робертові Раушенбергу та Френкові Стеллі (Craft, 2012), які заново відкрили можливості паперу, особливо ручної роботи.

Історично паперова інженерія постала понад 900 років тому, як вважає група вчених, серед яких, активні дослідники історії Ен Монтанаро та Роберт Сабуда (Broward County Library Digital Archives 2023). За їхнім міркуванням паперова інженерія розуміється як можливість утворювати рухомі та об'ємні елементи всередині розвороту книги. Однак на нашу думку, якщо будь-який рухомий елемент додається до сторінки або згину розвороту книги, то початок інженерії можна вважати від книги Liber Floridus, створеної одним з перших енциклопедистів епохи Відродження дванадцятого століття Ламбертом, каноніком монастирської школи у Сінт-Омарсі, північної Франції (Coene & Maeyer, 2011). В процесі написання розвороту, його енциклопедія отримала паперові ворота що згорталися у середину книги і показати глобус землі (Globus Terre) у максимально збільшеному вигляді у відкритому форматі.

Однак, якщо відштовхуватися від маніпуляції складання та згинання, яка лежить в основі техніки орігамі, і є основою створення будь-яких паперових конструкцій сьогодні, то можна вважати, що паперова інженерія виникла з появою паперу у Японії, коли вперше склали аркуш паперу, з часу виникнення технік орігамі та орігата.

Фактично нове життя паперової інженерії розпочалося з працями Масахіро Чатані (1994), який вперше розкриває принципи власного архітектурного орігамі у 1984 році у виданні «Об'ємна орігамі архітектура» (Pop-up Origami Architecture). Однак саме формулювання терміну «паперова інженерія», як напряму творчо-конструкторської діяльності, нами було виявлено у назві видання Марка Хайнера «Паперова інженерія для об'ємних книг і листівок» яка вийшла друком у 1985 році.

З того часу було опубліковано багато друкованих видань зарубіжних та українських авторів, які описують лише одну або декілька технік, деякі видання орієнтовані на дизайнерів.

У 1994 року Роберт Сабуда відкриває новий досвід до створення рухомих ілюстрацій, що оновлює погляди до книг. Пізніше з'являється термін — «художник поп-ап книг», тобто людина яка ілюструє паперові конструкції. Це було зумовлено тим що Роберт в більшості оперував фахом ілюстратора.

Пізніше у 2007 році в інтерв'ю спільно з Робертом Сабудою, Метью Рейнхарт повідомив, що маючи професійне спрямування дизайнера продукції, характеризує спільну роботи, як поєднання трьох базових професійних якостей: ілюстратора, інженера і письменника та характеризує твір як інженерну роботу, як об'ємний паперовий колаж. У 2009 році в дописах до відео «Всередині Pop-Up Studio» (Inside the Pop-Up Studio) з'являється формулювання «майстри

паперової інженерії» (master paper engineers), яке у 2014 році набуває більш офіційної форми «paper engineer» - інженер паперу або інженер паперового моделювання.

Термін «паперове мистецтво» (paper art), став популярним у сучасному світі дизайну, де художники та дизайнери використовують папір як основний матеріал для створення шедеврів у різних областях, таких як мистецтво, реклама, архітектура, мода, внутрішній дизайн та інші. Популярність паперового мистецтва активно розвивається в окремих спільнотах, що спонукає більше фахівців використовувати папір у своїх творчих проектах, і відповідно з одного боку, уживати термін «митець паперу» (paper artist), який характеризує фахівця, що створює мистецькі твори, застосовуючи папір, як основний матеріал, має розвинений творчий потенціал через те що, обирає одну техніку в рамках якої здійснює образотворчу роботу.

Рис. 1. Диференціація понять

З іншого поняття «інженер паперу» (paper engineer), що характеризує фахівця, який спеціалізується на використанні паперу, як основного матеріалу для створення технічних, інженерних та конструкційних рішень.

Термін «дизайнер паперу» (paper designer) ми вважаємо усередненим поняттям, що у більшості випадків балансує між комерційними і мистецькими кордонами.

Спираючись на огляд сучасних дефініцій самовизначення свого фаху сучасними митцями, що займаються дизайном з використанням паперу, як основного матеріалу, ми вважаємо, що назва професії «дизайнер тканини» у класифікаторі, і термін «дизайнер паперу (paper engineer)» є близькими, через те, що в обох є виражений специфічний вид проектної діяльності, що об'єднав художньо-предметну творчість і науково обґрунтовану інженерну практику навколо окремого матеріалу.

Через що можна прогнозувати появу нової професії у класифікаторі професій або появі фахового підпорядкування «дизайнера паперу» до «дизайнер (художник-конструктор)».

Підсумовуючи, ми можемо констатувати, що «паперовий дизайн» – це сучасна форма творчості та виробництва, яка використовує папір як основний матеріал для створення різних конструкцій, моделей, виробів та мистецьких творів. Включає в себе різноманітні техніки, такі як орігамі, квілінг, картонаж та багато інших. Також це мистецтво може бути як простим і креативним хобі для самовираження, так і складним процесом, використовуваним у дизайні, архітектурі, рекламі, макетуванні та інших сферах. Поєднує в собі елементи мистецтва, науки, математики та технічного майстерності. Вимагає від дизайнерів паперу уваги до деталей, технічної точності, креативного мислення та вміння працювати з обмеженими ресурсами. Надає безліч можливостей для самовираження, розвитку навичок, пошуку нових ідей та вираження своєї унікальності. Є популярним засобом викладання та навчання, сприяючи розвитку творчості, просторового мислення та вміння працювати руками.

Літературні джерела

1. Siemens, A. G. (2023). *Pulp and Paper Technologies*. <https://web.archive.org/web/20101106134519/http://www.industrysolutions.siemens.com/paper/EN/index.htm>
2. Blasco Muñoz, M. A., & Pesudo Chiva, M. C. (2009). Engineering and Paper Art. *INTED2009 Proceedings. Presented at the 3rd International Technology, Education and Development Conference, March 9-11, 2009, Valencia, Spain, 4038-4049*. URL: <https://library.iated.org/view/MUNOZBLASCO2009ENG>
3. Craft, C. (2012). In need of repair: the early exhibition history of Robert Rauschenberg's Combines. *Burlington Magazine* 154(1308), 191-197. URL: <https://www.jstor.org/stable/23232482>
4. Broward County Library Digital Archives (2001). Pop-up : peek, push, pull, scratch, sniff, slide, spin, lift, look, listen, raise, lower, unfold, turn, open, close : an exhibition of movable books and ephemera from the collection of Geraldine Roberts Lebowitz. Bienes Centre for the Literary Art. URL: <https://digitalarchives.broward.org/digital/collection/BienesPubs/id/294>
5. Coene, K., & Maeyer, P. (2011). The originality of a compilation. World maps in the Liber Floridus of Lambert of Saint-Omer. *HMGOG*, LXV, 5–40. URL: https://www.academia.edu/11406245/The_originality_of_a_compilation_World_maps_in_the_Liber_Floridus_of_Lambert_of_Saint_Omer
6. Chatani, M., & Nakazawa, K. (1994). *Pop Up Geometric Origami*. Ondorisha Publisher.
7. Hiner, M. (1985). *Paper Engineering for Pop-up Books and Cards*. Tarquin Group
8. Pyramyd NTCV (2007). Robert Sabuda & Matthew Reinhart. Youtube.com URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-hODghn00-k>
9. WordyWordman (2009). *Inside the Pop-Up Studio*. Youtube.com. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=ksOjjefCeRU>
10. Reading Rockets (2014). *Watch This Pop-Up Book in Action!* Youtube.com URL: <https://www.youtube.com/watch?v=w8zGxGgWpYI>